

MOOCA E VILA GUIOMAR: TRANSFORMAÇÕES QUE AMEAÇAM A PROPOSTA DO MORAR MODERNO

[SILVA-DIAS, LARISSA CRISTINA DA]

[FAU-USP]

[alarissa.sd@gmail.com]

[COSTA, ANA BEATRIZ PAHOR PEREIRA DA]

[FAU-USP | Centro Universitário FEI]

[ana.pahor.costa@gmail.com]

RESUMO.

Grades, muros e portões em áreas projetadas para serem livres. Garagens que fecham térreos antes permeáveis. Esquadrias trocadas rompendo o antigo ritmo e harmonia das fachadas. Sacadas incorporadas aos volumes dos edifícios. Anexos que comunicam novas demandas. Estes são exemplos de alterações em conjuntos habitacionais modernos construídos pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI) entre 1937 e 1964. Ao vivenciar intensos processos de urbanização e valorização do solo urbano, tais transformações avançaram para além dos elementos estéticos e tangíveis, frequentemente presentes nas valorações realizadas pelas instituições patrimoniais. Atravessados por diferenças e aproximações, atualmente os conjuntos IAPI da Mooca e IAPI Vila Guiomar se encontram no interesse e defesa de suas áreas livres, partes integrais de seus projetos. Apesar de institucionalmente reconhecidos e protegidos enquanto bens culturais, as transformações impostas aos dois Conjuntos nas últimas décadas fazem parte de um processo de alteração de valores e práticas sociais a eles associados, sobretudo pelos seus habitantes mais antigos. Tanto aquelas pensadas e projetadas por seus arquitetos, quanto as do cotidiano de seus moradores. Frente a tal problemática e mobilizando estudos sobre as transformações e valorações dos conjuntos IAPI da Mooca e IAPI Vila Guiomar, o presente texto se propõe a discutir conflitos atuais que se colocam entre práticas preservacionistas, relações dos moradores, novas demandas impostas ao morar e valorização fundiária. Pretendemos assim demonstrar como as ações tomadas pelas instituições de salvaguarda responsáveis por esses Conjuntos revelam vulnerabilidades existentes no trato das instituições de patrimônio com a habitação social moderna e os impactos de tais ações naquilo que é efetivamente preservado.

Palavras-chave: IAPI, TRANSFORMAÇÕES, SALVAGUARDA.

1. INTRODUÇÃO

Emblemáticos na historiografia da habitação e da arquitetura moderna no Brasil, os conjuntos residenciais empreendidos pelos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) encontram-se distribuídos pelo território nacional, conformando fragmentos de paisagens urbanas construídas pela relação trabalho, moradia e bem-estar social¹. Presentes em cidades com atividade industrial relevante entre as décadas de 1930 e 1960, os desenhos desses conjuntos foram norteados por ideais do Movimento Moderno, com ênfase na racionalidade, construtiva formal e doméstica. Além da modulação e racionalização, diversos IAPs apresentam aproximações entre o morar e a natureza, sobretudo pela incorporação de princípios do *subúrbio-jardim* (europeus e americanos)². No caso dos IAPs Mooca e Vila Guiomar, os volumes construtivos eram permeados e conectados por áreas livres e verdes, partes integrais dos projetos que serviam como espaços de lazer, sociabilidade e extensão das atividades domésticas.

Após o golpe de 1964, a unificação das previdências pelo INPS³ impactou na administração e cuidado com os Conjuntos. Isso porque as unidades de moradia, antes locadas aos trabalhadores industriais, passaram a ser vendidas e suas áreas livres e verdes tiveram suas gestões abandonadas⁴. As transformações ocorridas nas décadas seguintes afetaram tanto os espaços quanto as relações sociais, atingindo ainda outros elementos mobilizados pela sociedade nos processos de valorização⁵. Ambos os Conjuntos têm suportado práticas sociais que constroem camadas de sentimentos de identidade e pertencimento pelos moradores. Suas existências se relacionam com diversas faces da história nacional, estadual e municipais, de modo a atrair a atenção de estudiosos que os reconhecem como testemunhos desses processos.

Verticalizados, mas com vastas áreas livres, os Conjuntos da Mooca e Vila Guiomar vem sofrendo pressão de transformação pelos atuais processos de valorização fundiária do entorno⁶. Além de impactarem na ambiência, materialidade, e na própria existência dos Conjuntos enquanto unidades de moradias, tais alterações têm atingido os usos, significados e valores ali elaborados e atribuídos pelos sujeitos sociais que se relacionam cotidianamente com tais espaços⁷. Apesar de localmente patrimonializados, ambos os Conjuntos estão vulneráveis às transformações originadas pela valorização de seus territórios. Se em alguns casos o campo do patrimônio foi uma ferramenta de visibilidade e suspensão de modificações⁸, nos conjuntos modernos de habitação social ele evidencia fragilidades e a necessidade de abordagens mais plurais.

Com maior atenção às áreas livres projetadas e às mudanças vivenciadas pelos Conjuntos, o presente trabalho se propõe a apresentar e refletir conflitos existentes nas transformações e preservações dos IAPs Mooca e Vila Guiomar. Embora não envolvam demolições integrais, as alterações observadas são significativas em diversos aspectos. Por meio do recorte escolhido, este trabalho reforça a importância de reconhecer os IAPs como bens culturais e de discutir suas atuais vulnerabilidades, trazendo à tona o debate sobre o valor histórico-cultural da habitação, especificamente da habitação social moderna produzida pelo Estado entre 1937 e 1964.

2. OS CONJUNTOS: ESPAÇOS E VIVÊNCIAS

Os IAPIs Vila Guiomar e Mooca tiveram suas tipologias habitacionais e espaços livres pensados de maneira indissociável. Projetado por Carlos Frederico Ferreira, o Vila Guiomar foi o segundo conjunto residencial construído pelo órgão. Localizada em Santo André, região metropolitana de São Paulo, o terreno adquirido para sua implantação possuía de localização privilegiada e um loteamento pré-existente. Construído em quatro etapas, o Vila Guiomar dispunha de 1.411 unidades, distribuídas entre casas unifamiliares e blocos residenciais, além de caixas d'água e escola (Fig.01).

Figura 01: Implantação e tipologias das unidades habitacionais do IAPI Vila Guiomar. Créditos: Flávia Nascimento, *Cotidiano Conjunto*, 194-195.

Todas as unidades habitacionais tinham programas e áreas reduzidas: dois ou três quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e área de serviço. Nos edifícios, a ausência de quintais exacerbava a baixa metragem. Seguindo o traçado urbano existente, Ferreira organizou as casas para permitir que o interior dos quarteirões funcionassem como praças públicas.

Os edifícios de apartamentos foram construídos em grandes terrenos com vastas áreas livres entre eles. Tais áreas, conjuntamente com a escolha por suspender os blocos por pilotis, criavam uma conexão física e visual entre os edifícios. O térreo livre e permeável possibilitava caminhos e conexões diversos, obedecendo tanto o desenho projetado quanto as dinâmicas cotidianas. (fig.02).

Figura 02: Foto aérea parcial do IAPI Vila Guiomar. Na imagem é possível ver a relação entre o espaço construído e as áreas livres. Crédito: Acervo Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa, s.d.

Construído na década de 1940 em três fileiras de blocos, com arranjo ortogonal quase perfeito, o Conjunto da Mooca também foi projetado atribuindo importância aos espaços livres. As 576 unidades habitacionais projetadas por Paulo Antunes Ribeiro se localizavam próximas à zona industrial e à linha férrea, na porção leste de São Paulo. Os 17 blocos laminares tiveram seus térreos ocupados pelos apartamentos de menor metragem e por colunatas que formavam o espaço de circulação. As três tipologias ali implantadas se distribuem em edifícios de composição similar, de modo que apenas os blocos centrais apresentam um andar extra (fig.03)⁹.

Figura 03: Implantação e tipologias das unidades habitacionais do IAPI da Mooca. Créditos: Flávia Nascimento, *Cotidiano Conjunto*, 178.

O projeto urbanístico de Ribeiro previu um grande espaço livre delimitado pelos edifícios e ocupado por equipamentos, clube e mercado, não executados¹⁰. O sistema de áreas livres do Conjunto se confundia com as áreas verdes que circundavam os prédios. A ausência de cercas e muros permitia uma grande integração entre blocos e moradores (fig.04)¹¹.

A importância das áreas livres para os conjuntos de habitação, em específico àquelas destinadas aos trabalhadores urbanos, já figura nos escritos de engenheiros brasileiros desde o começo do século XX, quando figuras como Everardo Backheuser apontavam o valor do quintal (privado) e do jardim público em vilas operárias. Esses espaços teriam, para o autor, papel fundamental em atrair o homem para a vida doméstica e retirá-lo dos maus hábitos da rua, especialmente do bar¹². A ideia da casa como local que auxilia na construção de bons trabalhadores — fossem pais da família, fossem futuros trabalhadores (crianças) — vai se estabelecendo ao longo do século XX e tem no Estado Novo o incentivo oficial¹³.

Figura 04: Foto aérea do IAPI da Mooca, após o término da construção. Créditos: Revista Inapiários, n.07, fev.1949.

Os ideais de conformação de um “novo homem” são indissociáveis dos preceitos dos projetos modernos de habitação social. Os conjuntos não proviriam somente moradias, como também a formação de trabalhadores. A construção de habitações unifamiliares, mesmo nos blocos, integra essa lógica de reforço da identidade familiar, com papéis definidos no âmbito doméstico¹⁴.

Quintais, áreas livres, praças e parques projetados nos conjuntos também faziam parte desse ideal moderno do morar. Nos conjuntos, as áreas livres cumpriam uma miríade de funções: socialização, brincar das crianças e até mesmo realização de tarefas domésticas — como secagem de roupas (fig.05). A sociabilidade construída nesses espaços livres e ajardinadas se tornaram parte integral da memória dos moradores¹⁵. Frente ao ideal de casa mínima defendido nos projetos modernos, as áreas livres permitiam aos moradores dos conjuntos espaços de respiro, literais e figurativos.

Figura 05: Varais coletivos em área livre do IAPI Vila Guiomar. Crédito: Acervo Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa, s.d.

3. TRANSFORMAÇÕES

O fim dos IAPs e a venda das unidades habitacionais resultou em recorrentes alterações nos conjuntos: trocas de esquadrias; vedações de corredores e varandas; substituição dos cobogós; ocupação dos térreos sob pilotis e dos espaços livres entre construções¹⁶. Se há transformações que impactaram no projeto construído, é importante perceber que muitas delas são respostas a adaptações necessárias frente as modificações das cidades, dos hábitos cotidianos e da sociedade ao longo das décadas.

No caso do Vila Guiomar, as casas corroboram o alto grau de alterações no Conjunto. Com venda mais rápida em relação aos blocos, as casas foram mais alteradas, de modo que não é possível identificar a volumetria ou elementos projetados e inicialmente construídos na maioria desses exemplares¹⁷. Com relação aos prédios, em ambos os Conjuntos os volumes foram tratados individualmente, conformando condomínios independentes conforme a capacidade de articulação dos moradores¹⁸. De maneira geral, os blocos foram gradeados e passaram a ter acesso controlado. Outro aspecto comum, que reverbera nas práticas sociais coletivas, refere-se ao uso e manejo das áreas livres.

A partir da ideia de subúrbio-jardim, os Conjuntos Mooca e Vila Guiomar tinham as áreas livres e verdes como elementos conectores do morar proposto. Além de permearem as construções, tais espaços se configuravam como praças públicas que acolhiam atividades cotidianas¹⁹. Atualmente, essas áreas se dividem em quatro tipos: incorporadas às propriedades; convertidas em praças; ocupadas com novas construções; abandonadas e/ou sem uso.

Situação comum nos conjuntos residenciais dos IAPs que possuíam amplas áreas livres, a incorporação desses espaços aos novos desenhos de propriedades após a venda reflete a importância dessas áreas aos moradores. Se a unificação da previdência pelo INPS foi um ponto de inflexão na propriedade dos imóveis, ela também foi na manutenção e conservação dos espaços livres, dos quais a instituição se tornou proprietária legal. Sob gestão do novo instituto, tais áreas foram abandonadas, suscetíveis à constante degradação e invasão por terceiros.

No caso do IAPI da Mooca, os espaços livres ao redor dos edifícios foram incorporados aos condomínios, sendo parte ocupadas por estacionamentos. Contudo, a área destinada à implantação dos equipamentos, localizada no centro do Conjunto, não teve qualquer destino por parte do IAPI ou dos posteriores institutos de previdência, sendo então utilizada pelos moradores como praça de encontro e lazer.

O Conjunto Vila Guiomar apresenta maior quantidade e destinações atribuídas às áreas livres: sejam ocupadas por novas construções, ou inutilizadas e de propriedade do INSS. Ainda que muitas casas tenha se ampliado incorporando espaços adjacentes, estas são apropriações mais antigas e naturalizadas. Nesse sentido, a ocupação dos térreos sob pilotis de todos os blocos e a construção de anexos nos “prédios velhos” são ocupações que perturbam mais a sensação de conexão que os espaços livres proporcionavam. Ainda assim, diversas das áreas livres existentes no Vila Guiomar, abandonadas ou com alguma manutenção pela municipalidade, seguem mobilizadas pelos moradores como espaços de encontro, lazer, brincar e aproximação com a natureza.

Figura 06: Mapa de usos, em 2017, dos espaços livres projetados no IAPI Vila Guiomar. Créditos: Larissa Silva, *Habitação Social como Bem Cultural: valores e conservação do IAPI Vila Guiomar* (2018) 133.

4. HABITAÇÃO SOCIAL COMO BEM CULTURAL

Ocorrendo em tempos distintos, a patrimonialização institucional dos IAPIs Mooca e Vila Guiomar foram motivadas por transformações trazidas por novos empreendimentos imobiliários do entorno. No caso da Mooca, a solicitação de reconhecimento do Conjunto foi originada pela venda, em 2010, da área utilizada como praça: espaço livre central que foi, por décadas, utilizado e zelado pelos moradores, sem qualquer auxílio ou interesse do INSS. Dotado de importantes infraestruturas de transporte (metrô, trem e vias arteriais) o bairro da Mooca tem suportado intensa transformação de sua paisagem, sobretudo pela perda de edificações do universo operário, como vilas e fábricas, cujos lotes são ocupados por imóveis de “alto padrão”, caracterizados por expressivo gabarito²⁰.

Com a perspectiva de perda da única área livre e verde, os moradores do IAPI da Mooca se articularam, reunindo assinaturas que embasaram à solicitação de tombamento do Conjunto pelo Conpresp²¹. O pedido apontou valores além da materialidade arquitetônica, sendo ambiência, importância das áreas verdes, lazer e a memória operária apontados como conformadores do Conjunto. Contudo, o processo institucional se limitou a reconhecer apenas os edifícios habitacionais como bens culturais, ressaltando suas importâncias para o campo da História da Arquitetura. O terreno da praça, gênese da articulação pela preservação, foi

considerado área envoltória cuja única limitação corresponde ao gabarito a ser obedecido por novas construções.

Figura 07: Vista área antes utilizada como praça pelos moradores do IAPI da Mooca. Créditos: Alexandre Ofélio, “Área particular na Mooca pode se tornar o primeiro parque municipal do bairro” (Blog Folha, 2013). Acesso nov.2025, em <<https://mural.blogfolha.uol.com.br/2013/08/01/area-particular-na-mooca-pode-se-tornar-o-primeiro-parque-municipal-do-bairro-2/comment-page-1/>>

Apesar da trajetória distinta, a patrimonialização do Conjunto Vila Guiomar também foi motivada pela inserção de novos empreendimentos. A inclusão do IAPI andreense no quadro patrimonial ocorreu pela criação da Zona Especial de Interesse de Patrimônio Vila Guiomar (ZEIP Vila Guiomar). Prevista no Plano Diretor de Santo André desde 2004, tais zonas reconhecem bens materiais cuja manutenção interessa à preservação do patrimônio municipal. Estabelecida pela Lei n.9.394/2012, a ZEIP Vila Guiomar tem sido apenas uma poligonal legislativa, apesar de reuniões no Comdephaapasa²² já terem discutido a urgência em sua regulamentação, sobretudo pela preocupação dos moradores com a construção de novos empreendimentos imobiliários. A ausência de diretrizes reguladoras de uso e ocupação da área tem possibilitado a implantação de novos edifícios no bairro.

Figura 08: Mapa com delimitação da ZEIP Vila Guiomar. Créditos: Larissa Silva, *Habitação Social como Bem Cultural*, 142.

A presença de espaços livres, ociosos e de propriedade do INSS (interessado em leiloá-los), favorece a caracterização e uso das áreas livres existentes como vazios urbanos propícios à especulação imobiliária²³. Assim, a ausência de limites e responsabilidades na preservação da ZEIP Vila Guiomar colabora para que construções, paisagem, ambiência, usos e práticas cotidianas do, e no, Conjunto estejam ameaçadas.

5. CONCLUSÕES

As transformações dos conjuntos modernos de habitação social são uma realidade que comunica a necessidade de adaptações e atualizações das propostas de habitação dos trabalhadores realizada pelo Estado entre 1937 e 1964. Por outro lado, o modo como a preservação institucional desses espaços tem sido realizada, além de não debater tais transformações, não incorpora outros aspectos além da materialidade arquitetônica dos conjuntos, como os espaços livres. Em ambos os casos apresentados, a atenção à materialidade das edificações tem sido a via imperativa, quando não única, para pensar as salvaguardas pelas instituições patrimoniais. Desde 1988, a Constituição brasileira aponta a importância dos processos de sociabilização como práticas que formulam e revelam os valores de bens culturais. Assim, se o conjunto de sentidos, significados e valores é formulado a partir do cotidiano das pessoas, não é possível pensar que tais relações se limitam ao bem tangível em si, dado que ele não é o único componente existente nesse cotidiano imediato. Se é importante pensar o impacto das transformações físicas dos conjuntos modernos de habitação social, é urgente incorporar nessa perspectiva outros elementos, como os espaços livres, a vegetação, o perfil

dos moradores, os deslocamentos realizados e seus motivos, os equipamentos etc. Só assim será possível realizar ações de proteção e salvaguarda coerentes com a coleção de valores atribuídos a tais bens.

NOTAS

- 1 Nascimento, Blocos de Memória, 269-273; Bonduki, Os pioneiros da habitação social no Brasil: vol. 1, 141-143.
- 2 Aravecchia-Botas, Estado, arquitetura e desenvolvimento, passim.
- 3 Instituto Nacional de Previdência Social, atual INSS.
- 4 Nascimento, Op.cit. (2016), 354; Silva, Habitação Social como Bem Cultural, 82, 91.
- 5 Nascimento, op.cit. (2016), 274; Silva, op.cit., 91-92
- 6 Idem, 148-149; Nascimento, Cotidiano Conjunto, 186
- 7 Silva, op.cit., 241.
- 8 Caso da mobilização social em prol da conservação e tombamento da Casa Modernista, projetada por Gregori Warchavchik no bairro Vila Mariana, São Paulo.
- 9 Nascimento, op. cit., 2025, 178-180.
- 10 Ibidem, 180
- 11 Ibidem, 180; Bonduki, op.cit., 42.
- 12 Costa, Casa e domesticidade para o trabalhador paulistano nas primeiras décadas do século XX, 107
- 13 Nascimento, Entre a estética e o hábito, 37-38.
- 14 Costa, op.cit., 105-110
- 15 Nascimento, op.cit. (2025), 137-219.
- 16 Para mais informações sobre as transformações ver Ana Beatriz Costa, Larissa Silva-Dias, Flávia Nascimento, "Habitação moderna e os desafios da preservação: o IAPI Vila Guiomar, Santo André/SP", Cadernos Proarq 38, jul.2022. DOI <10.37180/2675-0392-n38v1-7>.
- 17 Com maior tempo de resolução dos trâmites de venda, o início do processo de alterações dos blocos foi posterior em relação às casas. Para maior detalhe ver Silva, op.cit. (2018) p.93-99.
- 18 Nascimento, op.cit. (2016), 354.
- 19 A partir de entrevistas realizadas em IAPs paulistas, Flávia Nascimento aponta que, em geral, as grandes áreas livres eram territórios das crianças, uma vez que suportavam parquinhos e vivências relacionadas ao brincar. Nascimento, op.cit. (2025) 186.
- 20 Ibidem, 189-190
- 21 Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo.
- 22 Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André.
- 23 Apesar de utilizada e cuidada pelos moradores, com auxílio da prefeitura andreense, em 2017 o INSS já tentou leiloar a área verde que fica no limite leste do terreno do IAPI Vila Guiomar.

REFERÊNCIAS

- Aravecchia-Botas, Nilce. Estado, Arquitetura e Desenvolvimento: A ação habitacional do IAPI. São Paulo: Editora Unifesp, 2016.
- Bonduki, Nabil. Os pioneiros da habitação social: Cem anos de construção de política pública no Brasil. Vol. 1. São Paulo: Editora Unesp; Edições Sesc, 2014.
- Conpresp. Resolução n. 18. Tombamento do Conjunto Residencial da Mooca/IAPI, 2018.
- Costa, Ana Beatriz. Casa e domesticidade para o trabalhador paulistano nas primeiras décadas do século XX. Dissertação. São Paulo: FAU-USP, 2024.

- _____; Silva-Dias, Larissa; Nascimento, Flávia. "Habitação moderna e os desafios da preservação: o IAPI Vila Guiomar, Santo André/SP". *Cadernos Proarq* 38, jul.2022.
- Nascimento, Flávia. *Entre a estética e o hábito: o Departamento de Habitação Popular (Rio de Janeiro, 1946–1960)*. Rio de Janeiro: CGDI, 2008.
- _____. *Blocos de Memória: Habitação social, arquitetura moderna e patrimônio cultural*. São Paulo: Edusp, Fapesp, 2016.
- _____. *Cotidiano Conjunto: Domesticidade e Patrimonialização da Habitação Social Moderna*. São Paulo: Edusp, Fapesp, 2025.
- Santo André. Lei nº 8.696. Institui o novo Plano Diretor do município de Santo André, 2004.
- _____. Lei nº 9.394. Altera disposições da Lei nº 8.696, 2012.
- Silva, Larissa. *Habitação Social como Bem Cultural: valores e conservação do IAPI Vila Guiomar*. Trabalho Final de Graduação. São Paulo: FAU-USP, 2018.

BIOGRAFIAS

Ana Beatriz Pahor Pereira da Costa

Arquiteta e Urbanista e Mestra pela FAU-USP. Suas pesquisas exploram a Habitação para trabalhadores nas primeiras décadas do século XX e as domesticidades associadas. Realizou estágio de pesquisa na EHESS, Paris em 2023 como parte da sua pesquisa de mestrado, ambas com financiamento da FAPESP. Integra o LAB216 | Laboratório de Patrimônio, História e Crítica, sob coordenação da Profa. Flávia Nascimento.

Larissa Silva-Dias

Arquiteta e Urbanista e Mestra pela FAU-USP. Realiza pesquisas no campo do patrimônio cultural, com destaque para seus trabalhos sobre o IAPI Vila Guiomar e a patrimonialização da cafeicultura paulista. Realizou Estágio de Pesquisa no IEU-UNAL, Bogotá, sobre a paisagem cultural cafeeira (bolsa BEPE-FAPESP). Integra o LAB216 | Laboratório de Patrimônio, História e Crítica, sob coordenação da Profa. Flávia Nascimento.